

Systematische Erfassung von Gebäudebränden in Deutschland: **Neue Erkenntnisse und Trends für die Werkfeuerwehren?**

In der Forschung zur Verbesserung und Anpassung des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes in Gebäuden arbeiten der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren (FA VB/G) und die Technische Universität München eng zusammen. Für den Erkenntnisgewinn sind auch die Erfahrungen der Werkfeuerwehren von großer Relevanz.

EURE EINSATZ-DATEN FÜR DIE FORSCHUNG!

DIPL.-PHYS. BJÖRN MAIWORM ist Branddirektor bei der Branddirektion München in der Abteilung Einsatzvorbeugung (VB). Im Rahmen seiner Stabsstelle „Innovation, Forschung im VB“ vertritt er die Belange der deutschen Feuerwehren für die AGBF und den DFV in mehreren Gremien der Bauministerkonferenz (MIndBauRL, MHolzBauRL, MVStättV), beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei DIN und CEN. Um die Position der Feuerwehren dabei nicht nur mit Meinung, Erfahrung oder „Bauchgefühl“ zu begründen, führt der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz von AGBF/DFV die hier erläuterten Einsatzstellenbewertungen durch. Dabei obliegt Björn Maiworm die Begleitung der wissenschaftlichen Bewertung und die Datensicherheit.

DR. CLAUDIUS HAMMANN leitet als Brandschutzingenieur den Vorbeugenden Brandschutz der Werkfeuerwehr an der Technischen Universität München (TUM). Nach seiner Promotion zur Risikoanalyse des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes habilitiert er nun berufsbegleitend am Lehrstuhl für Bauphysik der TUM. Sein Forschungsfeld: die Identifizierung und Optimierung von Bau- und Brandschutzanforderungen. Auf dem WFVD-Symposium „Werkfeuerwehr Aktuell“ hat er zusammen mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Kristina Steinbauer dargestellt, welche Erkenntnisse und Trends für Werkfeuerwehren aus der systematischen Erfassung von Gebäudebränden abgeleitet werden können. Auf diesem Vortrag basiert dieser Fachbeitrag.

VON HÖCHSTER RELEVANZ: DIE QUALITATIV HOCHWERTIGE ERFASSUNG DES GEMEINSAMEN ERFAHRUNGSSCHATZES DER WERKFEUERWEHREN!

SEIT DEM JAHR 2016 verfolgen die deutschen Feuerwehren einen bemerkenswerten Ansatz zur Verbesserung und teilweise der Anpassung des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes in Gebäuden. Diese innovative Methode zielt darauf ab, signifikante Brände in Gebäuden systematisch zu erfassen und die Einhaltung der Schutzziele zu überprüfen. Der Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren (FA VB/G) nimmt mit der Technischen Universität München eine führende Rolle in dieser Initiative ein, indem sie die Daten auswertet und neue Erkenntnisse zusammenstellt. Doch wie sieht es mit der Übertragbarkeit des Ergebnisses auf die Einsätze der Werkfeuerwehren in Deutschland aus? Eine exzellente Grundlage für die weitere Forschung hat im vergangenen Jahr die wegweisende Publikation „Einsatzstellenbewertungen der deutschen Feuerwehren – Brandversuche in situ“ gelegt. Neue Erkenntnisse ergeben sich auch aus dem internationalen Kontext „German fire departments assessed fire safety measures in buildings through on-site inspections“, welcher als open Access veröffentlicht ist².

ZUSAMMENSPIEL DES ABWEHRENDEN UND VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZES

In Deutschland setzt das Bauordnungsrecht der Länder die Standards für den baulichen Brandschutz, reflektiert aber auch die Tätigkeit der Feuerwehren in seinen Regelungen (z. B. technische Anforderungen: Flächen für die Feuerwehr). Die Musterbauordnung (MBO) dient als Vorlage, die landesübergreifende Bauprojekte ermöglicht³. Die Schutzziele des vorbeugenden Brandschutzes sind zentral, doch dominieren präskriptive Regelungen für Standardbauten. Die Feuerwehren, die im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz aktiv sind, passen ihre Taktik und Technik den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an. Dabei spielen Erfahrungen aus Brandeinsätzen eine wichtige Rolle, die im Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz (FA VB/G) erfasst, objektiviert und bewertet werden. Dieser Regelkreis zwischen abwehrendem und vorbeugendem Brandschutz ist von großer Bedeutung (siehe Abbildung 5).

ERKENNTNISGEWINN AUS STATISTIKEN

Um zu verstehen, wie die Erkenntnisse zustande gekommen sind, ist eine kurze methodische Erklärung der Datenerhebung sicherlich hilfreich: Auf Basis des Regelkreises des Brandschutzes werden einheitlich Realbrandereignisse vor Ort als systematische Stichprobe erhoben. Einsatzkräfte begeben im Anschluss die Einsatzstellen mit dem Ziel, relevante Erkenntnisse aus diesen Vorfällen zu erfassen. Betrachtet werden hierbei Brände, bei denen die geforderten Schutzziele der MBO betroffen sind. Das bedeutet, es handelt sich um Ereignisse, bei denen ein tatsächliches Schadenfeuer aufgetreten ist (Abgrenzung zu

Kleinbränden wie beispielsweise angebranntes Essen). Weiter musste dieses Schadenfeuer einen direkten Einfluss auf die Schutzziele Tragfähigkeit, Ausbreitung, Sicherstellung wirksamer Löschmaßnahmen, Eigen- und Fremddrettung, Sicherheit der Einsatzkräfte, Kulturgutschutz oder Umweltschutz haben. Für eine einheitliche Erhebung wurde ein Evaluierungsbogen durch den Fachausschuss VB/G erarbeitet. Nach der Abstimmung mit dem Werkfeuerwehrverband Deutschland wurde dieser Fragebogen nun um spezifische Fragen an die Werkfeuerwehren erweitert, um eine größere Datenmenge zu schaffen. Die neue Version fragt nicht nur nach allgemeinen Daten zum Gebäude und Brandereignis, sondern beinhaltet nun auch Fragen zu den genannten Schutzziele und legt dabei einen Schwerpunkt auf werkfeuerwehrspezifische Bestandteile.

Das taktische Vorgehen des abwehrenden Brandschutzes ist nicht Teil der Betrachtung. Erfasst wird vielmehr, ob eine Brandausbreitung über Nutzungseinheiten oder sogar Gebäude hinweg stattgefunden hat. Darüber hinaus sind auch Fragen zu Feuerwehrplänen gestellt, ob diese richtig und einsatztaktisch relevant waren. Waren Rettungswege verraucht oder bauliche bzw. anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen vorhanden? Die Evaluation und Auswertung werden im Rahmen von Master- und Doktorarbeiten an der Technischen Universität München unterstützt.

Abbildung 1 zeigt einen Vergleich der vfdb-Statistik mit circa 4.900 erfassten Einsätzen und den knapp 900 Realbrandereignissen (Stand 2022) der Einsatzstellenbewertung. Die Daten der vfdb-Statistik wurden um Fehlalarme bereinigt, um Daten zu Echteinätzen in ihrer Verteilung besser vergleichen zu können. Laut Angabe hat sich ca. ein Drittel Werkfeuerwehren in Deutschland an der Erfassung beteiligt. Dies könnte die deutliche Überrepräsentanz von Infrastrukturanlagen/-gebäuden (z. B. Kraftwerken) erklären. Die grundlegende Zielsetzung der von der vfdb e. V. erhobenen Brandschadenstatistik ist die Untersuchung der Wirksamkeit anlagentechnischer Brandschutzmaßnahmen⁴. Bei Betrachtung des relativen Verlaufs der beiden Datensätze zeigt sich, dass die sonstige tendenzielle Verteilung der unterschiedlichen Nutzungsarten gut übereinstimmt.

ABBILDUNG 1
Ausprägung der Hauptnutzungsarten und der GK des Datensatzes in Verbindung mit der vfdb-Statistik (ohne Fehlalarme)⁵

ABGESCHLOSSENE EIGENRETTUNG UND BEGRENZUNG DER RAUCHAUSBREITUNG

Aus dem umfangreichen Datensatz können diverse interessante Erkenntnisse für den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz gezogen werden. In diesem Artikel stehen jedoch die Rettungsfähigkeit der Gebäudenutzer und die Rauchausbreitung im Gebäude im Fokus.

Abbildung 4 zeigt die Häufigkeit der Rauch- und Brandausbreitung. Dabei fällt auf, dass sich in knapp der Hälfte der erfassten Brände der Rauch auch über andere Nutzungseinheiten ausgebreitet hat. Anders sieht es bei der Brandausbreitung auf eine andere Nutzungseinheit mit 16 % aus. Bei drei Prozent der Realbrände gab es eine Brandausbreitung auf andere Gebäude.

Abbildung 3 stellt die Häufigkeit der abgeschlossenen Eigenrettung im Brandfall dar. Hier lässt sich auf jeden Fall als klarer Trend erkennen, dass die Feuerwehr ein wesentlicher Teil der Rettungskette bei der Personenrettung darstellt. Bei knapp 40 % der quantifizierten Einsätze war die Eigenrettung der Gebäudenutzer noch nicht abgeschlossen.

NUTZUNG VON HANDFEUERLÖSCHERN

Ein weiterer Aspekt des Fragebogens ist die Erfassung der Brandbekämpfung durch die Gebäudenutzer mittels Handfeuerlöschern. Das Arbeitsstättenrecht schreibt vor, dass jede Arbeitsstätte mit Feuerlöschern ausgestattet sein muss. Daher ist es von Interesse, das Verletzungsrisiko bei der Brandbekämpfung durch Laien zu untersuchen. Die Feuerlöschern müssen entsprechend der Brandlast platziert werden, was häufig dazu führt, dass sich mehrere Feuerlöschern an einem Ort befinden.

ABBILDUNG 2
Vergleich der relativen Häufigkeiten von Verletzungen durch Laien bei der Brandbekämpfung⁶

ABBILDUNG 3
Auswertung zu „Abgeschlossene Eigenrettung bei Eintreffen der Feuerwehr“⁷

Eigenrettung abgeschlossen
Ja Nein

Eine gerichtete Hypothese kann generiert werden, dass die Bereitstellung mehrerer Feuerlöscher das Verletzungsrisiko erhöhen würde. Die Daten haben gezeigt, dass es bei signifikanten Bränden (1.000 Realbrände) dann eine erhöhte Verletzungshäufigkeit gab, wenn mehrere Feuerlöscher zum Einsatz kamen. Abbildung 2 zeigt die Tendenz einer zunehmenden Anzahl von Verletzungen in Abhängigkeit von den Löscharbeiten, welche von einer ungeschulten Person unternommen wurden. Obwohl der Datensatz nicht alle Brände umfasst, weil er kleine Brände ausschließt, sollte die höhere Verletzungsrate dennoch streng beobachtet werden. Sie macht deutlich, dass in der Brandschutzausbildung den Teilnehmer:innen nachdrücklicher vermittelt werden muss, die Brandbekämpfung zu beenden, bevor sie lebensbedrohlich wird.

Abbildung 4
Auswertung zu beobachteten Rauch- und Brandausbreitungen⁸

REGELKREIS DES BRANDSCHUTZES

Abbildung 5
Regelkreis des Brandschutzes als Verknüpfung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes⁹

FAZIT

Die deutschen Feuerwehren (inklusive der Werkfeuerwehren) haben einen wesentlichen Beitrag zu Erkenntnissen der Realbrandereignisse geleistet. Um jedoch auch belastbare Daten für die Werkfeuerwehren zu schaffen, ist es nötig, den Datensatz zu Bränden im Einzugsbereich der Werkfeuerwehren auszubauen.

Durch die enge Abstimmung zwischen dem FA VB/G von AGBF und DFV mit dem deutschen WFV ist nun der Grundstein für eine vereinigte Datenerfassung gelegt worden. Der erweiterte Fragebogen ermöglicht es, auch für Werkfeuerwehr spezifische relevante Erhebungen zu erfassen. Wichtige neue Inhalte sind unter anderem das Erreichen der Schutzziele „Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern“, die „Sicherheit der Entkräfte zu erfüllen“ oder auch die „Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten“ sicherzustellen. All diese Informationen sind für eine qualitativ hochwertige Erfassung eines gemeinsamen Erfahrungsschatzes der Werkfeuerwehren in Deutschland von allerhöchster Relevanz.

Daher die große Bitte: Ladet euch den Fragebogen via QR-Code herunter, füllt ihn aus und stellt ihn uns für die weitere Forschung zur Verfügung! Die Datensicherheit ist gewährleistet und im Fragebogen erläutert. Vielen Dank!

LITERATUR

- Maiworm, B.; Göldner, M.; Engel, T. (2023) Einsatzstellenbewertungen der deutschen Feuerwehren – Brandversuche in situ. Bautechnik 100, H. 1, S. 3–13. <https://doi.org/10.1002/bate.202100030>
- (accepted) Maiworm, B.; Göldner, M.; Mandl, K.; Hammann, C. (2023) German fire departments assessed fire safety measures in buildings through on-site inspections – Evaluating 900 potentially harming fires in Germany. Fire Technology, open-access.
- IS-Argebau – Bauministerkonferenz (2002) Musterbauordnung in der Fassung vom November 2002 zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 27.09.2019.
- Festag, S.; Döbbling, E.-P. (2020) vfdB-Brandschadenstatistik Untersuchung der Wirksamkeit von (anlagentechnischen) Brandschutzmaßnahmen. Technischer Bericht vfdB TB 14-01. 1. Aufl. Münster: vfdB.
- Maiworm, B.; Göldner, M.; Engel, T. (2023) Einsatzstellenbewertungen der deutschen Feuerwehren – Brandversuche in situ. Bautechnik 100, H. 1, S. 3–13. <https://doi.org/10.1002/bate.202100030>
- (accepted) Maiworm, B.; Göldner, M.; Mandl, K.; Hammann, C. (2023) German fire departments assessed fire safety measures in buildings through on-site inspections – Evaluating 900 potentially harming fires in Germany. Fire Technology, open-access.
- Maiworm, B.; Göldner, M.; Engel, T. (2023) Einsatzstellenbewertungen der deutschen Feuerwehren – Brandversuche in situ. Bautechnik 100, H. 1, S. 3–13. <https://doi.org/10.1002/bate.202100030>
- Maiworm, B.; Göldner, M.; Engel, T. (2023) Einsatzstellenbewertungen der deutschen Feuerwehren – Brandversuche in situ. Bautechnik 100, H. 1, S. 3–13. <https://doi.org/10.1002/bate.202100030>
- Quelle: Arbeitsgemeinschaft Leiter der Berufsfeuerwehren, Fachbereich VB/G www.abgf.de

KOMMENTAR

MITMACHEN BRINGT UNS WEITER

Die bisherige Arbeit der deutschen Feuerwehren zur Evaluierung der Maßnahmen im Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz bringt uns bereits jetzt wertvolle neue Erkenntnisse. Und sie bestätigt das durch jahrzehntelange Einsatzerfahrungen erworbene Bauchgefühl bei den Expertinnen und Experten der Feuerwehren. Wichtig ist dabei, dass die Erkenntnisse auf wissenschaftlichen Analysen beruhen und keine subjektiven Meinungen darstellen. Die nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden erarbeiteten Aussagen liefern uns belastbare, evaluierte und vor allem objektive Daten und Argumente, die wir in unseren Diskussionen mit den beteiligten Stakeholdern anführen können.

Eine wesentliche Grundlage bei einer solchen wissenschaftlichen Methodik ist die Vertraulichkeit der Daten. Und selbstverständlich und völlig zurecht sind unsere Firmen darauf bedacht, zu kontrollieren, welche Informationen das Unternehmen verlassen. Deshalb ist auch der Prozess der Übermittlung und Auswertung der Daten, die der „Evaluierungsbogen zu Maßnahmen des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes (Einsatzstellenbegehung) / Version WFVD“ erhebt, klar geregelt. Die Vertraulichkeit der Daten ist nach aktuellen wissenschaftlichen Standards geschützt und garantiert. Im gesamten Prozess gibt es nur eine Person, die – durch die Übertragung der Daten in die Datenbank – einen Datensatz einem konkreten Einsatz zuordnen kann. Eine weitere Verarbeitung erfolgt auch erst dann, wenn zu einer Frage so viele Daten vorhanden sind, dass eine Rückverfolgung einzelner Angaben zu einzelnen Ereignissen ausgeschlossen ist.

Sollten Sie Fragen zur Datensicherheit oder der Auswertungsmethodik haben, dann melden Sie sich bitte einfach bei uns!

Im Artikel von Claudius Hammann und Björn Maiworm werden bereits die ersten Ergebnisse vorgestellt und ausgewertet. Bereits jetzt sind spannende Erkenntnisse vorhanden, über die wir in Bad Dürkheim bereits lebhaft diskutieren konnten. Genau diese Diskussionen sind es, die den betrieblichen Brandschutz weiterbringen werden! Und das auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis und nicht der persönlichen Erfahrungen unserer Experten. Letztere sind zwar ebenso wertvoll, können aber – im Gegensatz zu validen Forschungsdaten – von Akteuren, die andere Interessen vertreten, jederzeit in Frage gestellt werden.

Mit unserer Teilnahme an der vfdB-Statistik haben unsere Werk- und Betriebsfeuerwehren in Deutschland gezeigt, dass sie bereit sind, sich an solchen Vorhaben zu beteiligen. Wenn wir das in diesem Fall wieder schaffen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir spannende Ergebnisse für unseren Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz in den Werken und Betrieben bekommen werden. Das ist für uns alle eine große Chance, unsere Argumentationen mit wissenschaftlichen Methoden zu belegen und zu untermauern.

Übrigens: Der Fragebogen ist so gestaltet, dass nicht nur aktuelle Ereignisse berücksichtigt werden können. Es ist auch möglich, relevante Brandereignisse anzugeben, die vielleicht schon ein paar Jahre zurückliegen. Daher bitte ich alle Werk- und Betriebsfeuerwehren in Deutschland, an diesem Projekt aktiv mitzuarbeiten! Ich bin absolut davon überzeugt, dass es für uns gemeinsam einen erheblichen Mehrgewinn darstellen wird. Außerdem kann durch die systematische Herangehensweise auch jede betriebliche Feuerwehr direkt profitieren und aus ihren individuellen Analysen eigenes Verbesserungspotential ableiten. Bitte macht mit!

Martin Wilske
Vorsitzender